

**ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ФЕРГАНЕ**

¹Зокирова С.Х. , ²Тажибаева Л.

^{1,2}Фер. ГУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007299>

Аннотация. Создание искусственного экрана положительно сказалось на росте и развитии хлопчатника. Динамика всходов хлопчатника на обоих опытных участках во всех вариантах и во все годы исследований была равномерной.

Ключевые слова: Фенология, рост, развития, хлопчатник, растения, влажность, почва, питания, всходов, мелкозем, вариант.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника в течение вегетации на опытном участке показали, что в контроле хлопчатник отставал в росте и развитии. Рост и развитие растений зависят от многочисленных факторов: условий питания, влажности почвы, температуры окружающей среды, агрофизических, агрохимических и микробиологических свойств почвы, а также от уровня минерального питания.

Создание искусственного экрана положительно сказалось на росте и развитии хлопчатника. Динамика всходов хлопчатника на обоих опытных участках во всех вариантах и во все годы исследований была равномерной. С созданием искусственного экрана в вариантах с заашкой мелкозема на 40 см хлопчатник имел преимущество в росте и развитии, он превосходил варианты с заашкой мелкозема на 70 см. Если в варианте с внесением 1000 т/га мелкозема на глубину 40 см рост хлопчатника на 1 августа составил 56,8 см, то при той же норме мелкозема, но с заашкой на 70 см, составил 52 см против 24,3 см в контроле. Однако к середине августа рост и развитие хлопчатника в вариантах с заашкой мелкозема на 40 см прекратились, но заметно стал расти и развиваться хлопчатник в вариантах с заашкой мелкозема на 70 см.

По набору коробочек на 1 сентября выделялся вариант с внесением 1000 т/га мелкозема на 70 см. Коробочек в этом варианте насчитывалось 5,8, при той же норме мелкозема, но с заашкой на 40 см число коробочек составило 5,7.

Таблица 1.

Фенологические наблюдения на опытном участке с искусственным экраном

Вар. т/га	Июнь		Август					Сентябрь		
	высот а глав- ного стеб- ля, см	коли- чест- во наст. лист.	высот а глав- ного стеб- ля, см	количество					кол-во	
				симпо- -диев	буто- нов	цвет- -ков	завя- зей	коро- - боче- к	коро- бочек	из них раск- рыв- шихся
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Первый год.										
Конт- роль	9,1	3,4	25,3	3,6	2,5	0,4	0,3	-	2,8	-
Запашка на глубину 40 см										
400	13,4	5,0	50,8	7,3	7,2	1,0	0,9	0,5	3,1	-

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

600	14,6	5,1	51,6	7,9	6,4	1,1	1,3	0,9	3,2	-
800	15,5	5,5	51,0	7,7	6,7	1,0	0,9	0,5	3,8	-
1000	17,1	6,2	65,3	9,4	6,9	1,4	1,2	1,5	5,6	-
Запашка на глубину 70 см										
400	14,5	5,0	28,5	3,6	2,8	-	-	-	3,1	-
600	15,3	5,4	30,9	4,0	3,6	-	-	-	3,6	-
800	15,8	5,4	50,3	7,3	6,2	0,3	0,9	-	4,5	-
1000	17,1	6,1	50,6	7,4	5,8	1,4	0,38	0,3	5,5	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Второй год.										
Контроль	18,1	7,3	24,3	4,2	3,9	0,5	0,5	0,5	2,9	-
Запашка на глубину 40 см										
400	18,9	7,6	48,8	6,8	6,1	0,8	0,6	0,6	3,2	-
600	19,9	8,1	50,4	7,1	6,3	0,9	0,7	0,7	3,5	-
800	19,6	7,8	51,4	7,2	6,5	1,0	0,7	0,7	4,1	-
1000	20,8	8,2	56,8	8,5	7,6	1,1	0,9	0,8	5,7	-
Запашка на глубину 70 см										
400	19,4	7,8	28,7	4,7	4,0	0,6	0,5	0,5	3,7	-
600	19,4	7,6	31,1	5,3	5,1	0,7	0,5	0,6	4,2	-
800	20,2	7,7	52,4	7,3	6,7	0,8	0,6	0,8	4,5	-
1000	20,1	7,6	52,0	7,2	6,7	0,9	0,6	0,7	5,8	-

Это, очевидно, связано с тем, что в ранние фазы развития растения в вариантах с глубиной экрана 40 см получали больше питательных элементов. Кроме того, влага, содержащаяся в этом слое, была более доступной, поскольку корневая система еще не разрослась. Но к концу вегетации, когда хлопчатник поглощает максимум питательных элементов, когда увеличиваются листовая поверхность и испаряемость, преимущество отмечено в вариантах с запашкой мелкозема на 70 см. Преимущество водно-физических свойств почвы, а также относительно большее содержание питательных элементов в течение вегетации обусловили лучший рост и развитие хлопчатника в этих вариантах к концу вегетации. Такая же закономерность наблюдалась в последующие годы исследований.

На опытном участке с естественным залеганием грунта во все годы исследований превосходство было в вариантах с повышенными нормами минеральных удобрений. Заметно отличались и варианты с высоким залеганием грунта. Оптимальным оказался вариант, где мы вносили N-350, P-250, K-170 кг/га при глубине залегания экрана 0-50 (75) см.

Если высота главного стебля на 1 августа в варианте с N 350, P 250, K 170 кг/га при глубине в грунте 0-110(130) см составила 66,6 см, то при залегании грунта 0-50 (75) см при тех же нормах минеральных удобрений этот показатель увеличился до 74,2 см. Аналогичная закономерность наблюдалась при наборе коробочек на 1 сентября. Учет фактической густоты стояния на опытных участках проводили один раз в год в конце вегетации перед уборкой урожая.

Подытоживая результаты наблюдений за ростом и развитием хлопчатника, можно отметить, что внесение мелкозема способствует лучшему росту и развитию хлопчатника. Это связано с улучшением водного и питательного режима песков и хорошим развитием корневой системы.

REFERENCES

1. 1.Юлдашев Ф.Закирова С., Исағалиев М. Орошаемый земельный фонд Ферганской долины. Ўз. к/х 2008 № 8.
2. 2.Закирова С. Объемная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Ўз.к/х ж. 2008 № 4.
3. 3.Юлдашев Г., Зокирова С. Свойства и некоторые особенности песков в Фергане // Ўзбекистон к/х. Т.: №11 2014 й.
4. 4.С.Зокирова,Г.Юлдашев. Влияние экрана на свойства почв и растения. Фан. Т., 2008 г.
5. 5.Мирзажонов Қ., Нурматов Ш., Эшмуратов Б., Закирова С. “Шамол эрозиясига қарши курашда механик таркиби энгил тупроқларда чигитни эгат тубига экишнинг аҳамияти” Агро-илм журнали. Т., 2010., №1.
6. Мирзажонов Қ, Сатипов Ғ., Закирова С. Экинни қачон суғориш кераклигини ўздан “сўраш” лозим. Агро-илм журнали. Т., 2010., №2.
7. Юлдашев Ғ., Закирова С., Исағалиев М. Влияние гидрокарбонатно-сульфатных вод на свойства орошаемых луговых почв. Агро-илм журнали. Т., 2014., № 4.
8. Юлдашев Ғ., Закирова С., Свойства и некоторые особенности песков в Фергане. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали.-Т., 2014. №11.
9. Юлдашев Ғ., Закирова С., Холдарова М. “Влияние экрана на свойства песков и хлопчатника” аграрный вестник Урала, 2015. №1.
10. 10.Мирзажонов Қ., Эшмуратов Б., Сатипов Ғ., Закирова С. Қум тепалик ва барханларни текислаб, экин экиладиган ҳудудларда шамол эрозиясига қарши кураш, сув тежовчи тартибларни яратиш тўғрисида инструкторив кўрсатма. Тавсиянома. Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.-Т., 2011.
11. 11.С.Закирова, Ғ.Юлдашев Влияние экрана на свойства почв и растений. Фан 2008.
12. 12.Закирова С., Тешабоев Н., Муқимов З., Мамадалиев М. Характеристика скелетно дефилированных светлых сероземов Ферганский долины и их пути улучшению.
13. 13.Закирова С.Х. Режим орошения различных сортов хлопчатника на склети дефилированных светлых сероземов Ферганской долины. Автореферат.-Т. 1987.
14. Закирова С., Эгамбердиев С. Характер развития корневой системы хлопчатника при различных режимах орошения в условиях галечниковых почв. Центральная Азия проблемы опустынивания журнал. –Ашхабад, 2000. № 22. 0
15. Юлдашев, Ғ., Сотиболдиева, Г. Т., & Абдухакимова, Х. Х. (2020). BIOGEOCHEMICAL PROPERTIES OF CALCIUM AND STRONTIUM IN GRAY SOILS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(5), 61-67.
16. Юлдашев, Ғ., Сотиболдиева, Г., & Абдухакимова, Х. (2020). BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF RARE ELEMENTS IN IRRIGATED, COLMATED SOILS. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 105-110.

17. Sotiboldiyeva, G., Abdukhakimova, K., & Niyozov, Q. (2021, August). ABOUT DIGITAL MAPPING OF BIOMICROELEMENTS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1366>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).